

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Рустам Ахунджанович

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ УЧУН ЕТУК КАДРЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШДА ТАРИХИЙ ТАФАККУРНИ
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART